

高次素材：DULLTILE(ダルタイル) - 手の甲における触覚提示と ”感触モニター”によるDULLTILEの特性分析に関する研究-

所属 株式会社博展 Metalium合同会社 Fabcafe Nagoya株式会社

著者 吉原悠人, 浅井睦, 斎藤健太郎, 三浦光梨

発表日付 2026年4月

概要:本研究は、手の甲という触覚分解能の低い身体部位に着目し、複数の素材や運動刺激を与えた際に生じる、物体の境界が混ざり合うような新しい触覚体験を「DULLTILE (Dullness × Tactile)」として定義し、その特性の提示と分析を目的とする。触覚の曖昧さを積極的に利用するため、素材を制御提示する装置「DULLTILE BOX」を制作し、視覚情報を遮断した状態で体験を生成した。さらに、言語化が困難な感覚の内省を支援するため、触覚印象を抽象的な白黒ノイズとして可視化する「感触モニター」を開発した。実験の結果、感触の解釈は個人の記憶や経験に依拠して多様に分散しつつも、一定の傾向的まとまりを示した。これによりDULLTILEは、人間の知覚条件との相互作用によって成立する「高次素材」として位置づけられることを示した。

第1章: 序論 一 背景/目的

1.1: 研究背景

近年の触覚提示研究⁽¹⁾では、特定の質感の再現や視聴覚情報との統合提示など、多様な方法が試みられている。こうした流れの中で、本研究は触覚表現のさらなる拡張を目指し、従来経験されたことのない新たな触感の創出を試みた。

著者自身の制作過程⁽²⁾において、手の甲は手のひらに比べて触覚の分解能が低く、複数の対象が同時に触れた際に物体の境界が混ざり合うように知覚されやすいという特性が確認された。そこで、この部位に対して素材や運動を組み合わせて提示する装置を制作し、従来にない不思議な触感を生起させることを試みた。本装置によって想起される感覚を、本研究では「DULLTILE (Dullness × Tactile)」と呼称する。

DULLTILEを高次素材として提示するに当たり、感触は体験者の主観に強く依存する感覚

であり、その内容を自覚的に把握・言語化することが困難であるという問題がある。特に手の甲で得られる触覚は、手のひらのように対象の形状を具体的に理解させるものではなく、抽象的で捉えどころのない感覚となりやすい。そのため、この触覚を認識するには、体験者自身が感覚の正体を探る内省的な注意集中が必要となる。

そこで本研究では、体験中に生じている感触を視覚情報としてフィードバックすることで理解を促すシステム「感触モニター」を制作した。このシステムを用いることで、DULLTILEの知覚過程を補助的に可視化し、高次素材としての特徴を検証することを目指した。

1.2: 目的

本研究の目的は、手の甲において物体の境界が混ざり合うような触感を意図的に誘発し、その感覚を感触モニターによる視覚的フィードバックを通じて外在化することで、DULLTILEの存在と特性を明らかにすることである。

さらに、DULLTILEを高次素材としてどのように取り扱うことができるのかを整理し、その表現的・応用的可能性について考察する。

第2章: DULLTILE

2.1: DULLTILEとは？

触覚が鈍い部位に物を当てるとその物の輪郭がぼやけたような触感を感じる。また、複数の物を当てるとその物と物の境界が混ざって感じられる傾向がある。触覚が鈍い部位で感じる新しい触覚を『DULLTILE (Dullness × Tactile)』と呼称する。この際、目で物を見ながら当てると視覚からの印象を受けてしまうため、物を隠す、または目を閉じるなどして、視覚情報を遮ることでよりDULLTILEを感じる。

今回は触覚の鈍い感覚の一つとして手の甲に注目する。手の甲は手のひらよりも感覚が鈍く、DULLTILEを感じやすい。

いくつか例を挙げる。タッセルとファスナーの先についている金属の丸い球を組み合わせたものをそれぞれ独立して動かした状態で手の甲に当てると、両者が混ざったような触感を感じることができる(Fig.2.1-1)。細いビーズの先端にスライムを少量つけて甲に当てると輪郭がぼやけて感じる(Fig.2.1-2)。一方で、痛いと感じる人も少数いる。以上の観察から、手の甲は温度変化(金属やスライムの冷感など)には敏感である一方、表面の粗さに対する分解能は低いという特性が示唆される。この粗さの部分にDULLTILEの発生要因であると考えられる。

Fig.2.1-2. タッセル+ファスナー先の金属球

Fig.2.1-2. ビーズ先端にスライムを少量

DULLTILEを感じる物にも相性がある。例えば、スパンコールや紙やすりなどを手の甲に当てるとザラザラとした感触を強く感じ、他の素材と一緒に動かして当ててもザラザラ感が優位になり、混ざるといふ感覚はなかった。これは当たる物の細かさが手の甲が鈍く感じる細かさより細かいためであると考えられる。

2.2: 先行研究

ヒトの皮膚には有毛部と無毛部があり、無毛部では有髄触覚下行性入力(Aβ線維)が集中している(手のひらでは全体の15%、顔・唇では全体の19%)。一方で有毛部では神経の密度が低い。神経密度が高いほど、2点識別閾値(2点を2点として見分ける能力)が低くなり、知覚が鋭い。有毛部では2点識別閾値は高いため、知覚が鈍感である。(3)

さらに、手の甲などの有毛部における空間知覚は、単に解像度が低だけでなく、特定の歪み(異方性)を持つことが指摘されてい

る。Longoらは、手の甲における触覚的な距離の知覚を調査し、手首から指先に向かう縦方向よりも、手を横断する横方向の距離の方が、物理的には同じであっても一貫して広く知覚されることを示した。また、この知覚の歪みは手の甲の有毛部に特有の現象であり、手のひらの無毛部では発生しないことが確認されている。(4)

また、有毛部皮膚に存在する無髄C線維（C-tactile afferents、CT線維）は、主に感情的な触覚を伝達する役割を果たす。これらの線維は、軽いストロークや優しい触覚刺激に最適に反応し、心地よさや快適さを感じる感覚を引き起こす。CT線維は、感情的な情報を伝えるだけでなく、感情的な反応や社会的な結びつきを促進する役割を持つとされている。(5)

よって、DULLTILEは2点識別閾値と異方性、CT線維の特徴を利用した触覚であると考えられる。

2.3: DULLTILE BOX

手の甲にさまざまな素材と動きを組み合わせることで、DULLTILEを体験できる箱を制作した(Fig.2.3-1)。

箱の中にはステッピングモータが入っており、モータ先に手の甲に当てる物が取り付けられている。モータを動かして物を上下に動かして手の甲に当てる(上下に動かす速さは当てる物ごとに調整している)

(Fig.2.3-2)(Fig.2.3-3)(6)。体験者は手の甲を箱の中に入れると物が当たり、DULLTILEを感じる事ができる(Fig.2.3-4)。これまでに制作したものを下記に示す(Table2.3)。

DULLTILEを感じさせるため、動かしているものは箱で隠すことで視覚的印象を軽減した。

Fig.2.3-1. DULLTILE BOX

Fig.2.3-2. DULLTILE BOXシステム図

Fig.2.3-3. DULLTILE BOXシステム(6)

Fig.2.3-4. DULLTILE BOX体験方法

使用素材	図
タッセル	
タッセル+ファスナー先の金属球	
湿らせたファンデーションパフ	
高分子吸収ポリマー+チュール	
ビーズ先端にスライムを少量	
細いワーム+ジャンパーピンオス	

切り身ワーム+虫ス型 ワーム+ファナー先の 金属球	
---------------------------------	---

Table.2.3. DULLTILE制作素材一覧

体験者は実際に甲に当てることでその触感を不思議がる。しかし、言葉で表すと今までの経験・知識から近い感覚の言葉を選ぶことがわかった。

第3章: DULLTILE特性分析のためのシステム-感触モニター-

3.1: 開発コンセプト-言語化しない内省行為-

感触を確かめる際、人は「ザラッとしている」といった抽象的表現や、「絹のような」といった具体的対象との類比など、言語を通じて感覚を捉えようとする。しかし、手の甲で得られる感覚は日常的な触覚体験とは異なり、既存の語彙体系に容易に回収できない特性をもつ。そのため、従来の言語的枠組みによって表現しようすると、感覚の本質が置き換えられてしまう可能性がある。

さらに、手の甲における合成的な触覚は、何が触れているのかという視覚情報を遮断した状態で生起するため、対象物の印象に依拠しない純粋な感覚として現れる。このような感覚を十分に味わい、捉えるためには、従来とは異なる方法論が必要である。

そこで本研究では、「言語化しない内省行為」というコンセプトを設定した。言語的アプローチは、個人の記憶や語彙の豊かさに表現の幅が依存しやすく、合成された感覚を既知のカテゴリーへと還元してしまう傾向が

ある。ゆえに本研究では、言語とは異なるモダリティを通じて触覚に関する手がかりを提示し、体験者が感覚そのものに向き合う枠組みを構築することを目指した。

3.2: コミュニケーションを前提としないシステム

「言語化しない内省行為」を実現するに当たり、本研究では対話を通じたヒアリング手法を採用しない方針をとった。通常の調査手法では、他者との対話によって言語化を促進し、感覚の詳細を引き出す。しかし、本研究が対象とするのは言語化以前の未知の感覚であるため、対話的プロセスは感覚を既存の言語的枠組みに収束させる可能性がある。

そのため本研究では、個人の記憶から言語として抽出するのではなく、感覚を視覚情報として外在化する方法を採用した。これにより、複数人が体験した際に想起されるイメージの差異や傾向を、言語を介さず直接的に取り出すことを目的としてシステムを設計した。

3.3: 感触モニター

感触モニターは、DULLTILEによって得られた感覚を視覚的パターンとして外在化するための装置である。体験者は画面上的のグラフィックパターンを操作し、手の甲に感じている感覚に近い状態へと調整することで、自身の内省内容を直接的に表示する。

本装置はDULLTILE BOXと併用することを前提としており、筐体に直接取り付けられる構成となっている。表示されるグラフィックには白黒のノイズパターンを採用し、三つのパラメーターを設定した。体験者は手元のロータリーエンコーダーを操作することで、ノイズの粗さや分布などを連続的に変化させ、グラデーションを伴う多様な表現を生成できるよう設計されている。(Fig.4.1-1)

Fig.4.1-1. 感触モニター

感触モニターは下記の構成で作られている(Fig.4.1-2)。感触モニターはツマミが3つついており、モニターには抽象的な白黒のノイズ映像が流れている。ツマミを回すとモニター内のノイズ映像の粗さ、ランダム性が変わるようになっている。体験者はDULLTILE BOXに手の甲を入れることでDULLTILEを感じる。その際、内省する感触のイメージに近いものにツマミを回しながらモニターの映像をチューニングする。これにより自身の内省行為を視覚化し、より具体化する。

Fig.4.1-2. 感触モニターシステム図

第4章: 実験と評価

4.1: 仮説

DULLTILEにおいては、鈍い感覚器官を介して触覚を得るため、体験者ごとに想起される感触のイメージは統一されず、分散的になると考えられる。

2.3節におけるDULLTILE BOXの実践から、私たちは通常、手のひらなど比較的感度の高い部位で物体に触れ、その触覚を記憶していること、そして手のひらの触覚を通じて想起される物体のイメージには大きな個人差が生じにくいことが示唆された。これに対し、DULLTILEを用いた場合に想起されるイメージは、感覚を得た個人がこれまでの経験に基づき、記憶内の類似感覚を参照しながら構成されるものであることが明らかとなっている。

本実験では、DULLTILEによって想起される感触のイメージを視覚的に内省するための装置「感触モニター」を用い、体験者ごとに想起される感触のイメージが一様ではないという仮説のもと、検証を行うものである。

4.2: 実験評価方法

体験者に感触モニターの体験をモニタリングした。実験時のシステムをFig.4.2-1に示す。感触モニターに表示している映像をPCでキャプチャし、ツマミによって変化する映像をモニタリングした。また、webカメラを2台取り付けた。1台は体験者の体験開始時から終了時をモニタリング、もう1台はDULLTILE BOXの中に仕込み、どのように手の甲に素材が当たっているかをモニタリングした。体験者の最終の映像をスクリーンショットし、傾向ごとに分類を行った(Fig.4.2-2)。使用素材は「切り身ワーム＋虫型ワーム＋ファスナー先の金属球」(Table.2.3)を使用した。

Fig.4.2-1. 感触モニターを用いた実験システム図

Fig.4.2-2. 感触モニターモニタリング(7)
(https://youtu.be/_vdkt0XS27I?si=yUp-w4uRVtNo3tQ_)

4.3: 実験結果

体験者の最終的な表示結果を、ノイズの粗さや白黒の占有率といった観点から大まかに分類したものを Fig.4.3-1 に示し、各分類のサンプル数および全体に対する割合を Fig.4.3-2 に示した。「黒白おなじくらい」が一番多く(36%)、次点で「黒大きめ」(28%)だった。全体として感覚のイメージに傾向はあったが、まったく同じ表示にはならなかった。

Fig.4.3-1. 感触モニター体験者表示結果

Fig.4.3-2. 分類別サンプル数 / 全体

4.4: 考察

体験者の最終的な表示結果を、ノイズの粗さや白黒の占有率といった観点から大まかに分類したものを Fig.4.3-1 に示し、各分類のサンプル数および全体に対する割合を Fig.4.3-2 に示した。分類の内訳としては、「黒白同じくらい」が最も多く全体の36%を占め、

次いで「黒大きめ」が28%であった。この結果から、DULLTILEによって想起される感触のイメージは、完全に無秩序に分散したのではなく、いくつかの傾向的なまとまりを伴って現れることが確認できる。

一方で、それぞれの表示内容は細部において一致せず、同一の結果へ収束することはなかった。すなわち、感触の解釈には共有可能な方向性が存在するものの、最終的なイメージの構成は体験者個人の記憶や経験に依拠しており、個別に再構成されていると考えられる。このことは、DULLTILEが与える触覚情報の曖昧さゆえに、知覚が外部刺激の物理的特性のみによって決定されるのではなく、各個人の内的参照枠によって補完される過程を強く誘発していることを示唆している。

以上より、本実験で見られた結果の分散性は、単なる評価の不一致ではなく、「鈍化した触覚入力を契機として個人的記憶に基づく感覚解釈が生起する」というDULLTILEの本質的特性を反映したものと位置づけられる。結果は、感覚が単一の解へ収束するのではなく、離散的に分布する傾向を示す一方、完全に孤立したばらつきではなく、一定のグループ化を伴うことを明らかにした。

このことから、ある程度共通の感覚傾向を共有するグループ内では、共感を基盤としたコミュニケーションの可能性が成立する一方、異なるグループ間では感覚的共通基盤が弱く、相互理解が成立しにくい状況が生じ得ると考えられる。従来は、このような差異の具体的内容を把握する手段が乏しく、その違いを明示的に示すことが困難であった。本研究では、触覚体験を視覚的情報へ変換して評価する方法を導入することで、こうした差異を可視化し、DULLTILEを対象とした評価手法を確立した点に意義がある。

第5章: 結論

5.1: 高次素材としてのDULLTILE

DULLTILEとは、人の触覚分解能が比較的低い部位を通じて得られる合成的な感触を指す。本研究で示したように、複数の物質が同時に触れている場合であっても、それらは個別に知覚されるのではなく、混ざり合った一つの触覚として統合的に知覚される特性を持つ。このように、物理的対象そのものではなく、人間の知覚条件との相互作用によって成立する点において、DULLTILEは「高次素材」として位置づけられる。

DULLTILEは、特定の感覚条件のもとで物質的接触が生じることによって初めて立ち現れる感覚である。同様の状況を複数の体験者が共有した場合、混ざり合うという感覚の傾向自体は共通しうる。しかしながら、具体的に想起される感触のイメージは各個人の記憶や経験に依拠しており、主観的に再構成される。この「体験として共有されうる傾向」と「認識の個別的な解釈」の両義性こそが、DULLTILEの高次素材としての本質的特性である。

5.2: DULLTILEの素材化

DULLTILEは、人と特定の身体部位、そしてオブジェクトとの物理的接触によって発現する。したがって、その発生条件を制御する装置とオブジェクトの配置を設計することで、再現可能な素材として扱うことが可能となる。

具体的には、触覚分解能の低い感覚系を特定し、その部位に対して複数のオブジェクトを適切な運動や配置で接触させることで、合成的な触感を生成できる。すなわち、DULLTILEは単なる偶発的現象ではなく、条件設計によって立ち上げることのできる素材として運用可能である。

5.3: DULLTILEの展望

今後は、抽象的な視覚情報との組み合わせによる表現の拡張を検討し、感覚横断的な表現媒体としての可能性を探る。また、視覚に依存しない触覚体験という観点から、盲者はDULLTILEがどのように知覚されるのかを調査し、その特性の普遍性および差異について検討する。

参考文献

(1) 触感が得られるタッチパネルを搭載したタブレットを試作 / 富士通株式会社
株式会社富士通研究所
(<https://info.archives.global.fujitsu.jp/news/2014/02/24.html>)

(2) 素材と物の動きを組み合わせた触感の提示 / 吉原 悠人, 三浦 光梨, 古川 真紀 (株式会社博展) / TOKYO NODE OPEN LAB 2024
(https://www.tokyonode.jp/lab/events/openlab2024_exhibition/index.html)

(3) Tactile innervation densities across the whole body (2020) / Giulia Corniani, Hannes P. Saal / Journal of Neurophysiology
(<https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/jn.00313.20>)

(4) Weber's illusion and body shape: Anisotropy of tactile size perception on the hand. (2011) / Longo, M. R., & Haggard, P. / Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance
(<https://psycnet.apa.org/doi/landing?doi=10.1037%2Fa0021921>)

(5) Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling (2014) / Francis McGlone, Johan Wessberg, Håkan Olausson / Neuron Volume 82 Number 4 Nov 21, 2014
([https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273\(14\)00387-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627314003870%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(14)00387-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627314003870%3Fshowall%3Dtrue))

(6) <https://youtu.be/GNuu4FJ8Lhw>

(7) https://youtu.be/_vdktoXS27I?si=yUp-w4uRVTno3tQ

謝辞

本研究を進めるにあたり、DULLTILE BOXを体験いただいた方にお礼を申し上げます。DULLTILEを進めるにあたって、制作ご協力いただいた古川真紀様、展示ご協力いただいた矢島大様に心より感謝いたします。

また、展示を始め様々な機会をいただきました株式会社博展様、FabCafe Nagoya株式会社様にお礼を申し上げます。